

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XIX _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2023

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. **Angela Simalcsik** (*Iași*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Hülya Çalışkan Akgül** (*Trabzon*), **Valery Manko** (*Kyev*), **Didem Turan** (*Trabzon*),
Guram Chkhatarashvili (*Batumi*), **Sinan Kılıç** (*Van*)
New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers5
- Pia Palaguta** (*Sankt-Peterburg*)
Cucuteni-Tripolye: ceramic assemblage, periodization, cultural development.
Some general reflection30
- Сергей Скорый** (*Київ*)
Бронзовые скипетры скифской эпохи46
- Николай Николаев** (*Измаил*)
Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит62

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Irina Rusu** (*Suceava*)
O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)69
- Vasyl Orlyk** (*Kropyvnytsk*), **Mark Pyzyk** (*Vienna*)
A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia87
- Игорь Сапожников, Александр Синельников** (*Одесса-Київ*)
Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э.
у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана100

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Игорь Сапожников** (*Одесса-Київ*)
Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина118

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mikhail Videiko** (*Kyev*)
Research on early medieval weights: Materials and technologies138
- Mariana Gugeanu** (*Iași*)
Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz145
- Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat** (*Iași*)
Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare153

**RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW**

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), <i>Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare</i> , Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1 (Vasile Diaconu, <i>Târgu-Neamț</i>)	161
Ion Ursu , <i>Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	163
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	166
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	167
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	168
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	169

Ion Ursu, *Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV*,
Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p. ISBN 978-9975-72-697-9

Reconstituirea istoriei epocii marilor migrații a triburilor turanice pătrunse în valuri succesive din Asia Centrală în arealul Europei răsăritene în secolele X-XIV, fenomen cu repercusiuni dezastruoase asupra populației locale din spațiul de la est de Carpați, reprezintă una dintre direcțiile de cercetare majore ale istoriografiei noastre. Monografia elaborată de colegul dr. Ion Ursu, cercetător științific în domeniul arheologiei medievale și, în prezent, director al Institutului Patrimoniului Cultural din Chișinău, se înscrie în seria lucrărilor dedicate acestei problematici.

Se știe că studierea istoriei populației medievale timpurii din spațiul de la răsărit de Prut a fost compromisă prin apariția în istoriografia sovietică postbelică a unor lucrări cu caracter tendențios și, astfel că, la începutul anilor '90 ai secolului trecut, se simțea nevoia unor reconsiderări istoriografice privind evoluția acestui areal în perioada secolelor V-XIV. O soluție în acest sens a fost elaborarea lucrărilor de doctorat în cadrul stagiilor doctorale de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași sub îndrumarea științifică

a unor cercetători de seamă cu contribuții de referință în domeniul studierii istoriei și arheologiei comunităților medievale timpurii din spațiul est-carpatic în secolele V-VII, VIII-IX, X-XIII. În consecință, au fost publicate câteva monografii, care au acoperit acest gol istoriografic, contribuțiile științifice aparținând lui Ion Tentiuc¹, Sergiu Musteață² și Igor Corman³. Lucrarea lui Ion Ursu referitoare la populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV completează într-un mod valoros acest segment istoriografic.

Apărută la Editura Pontos în seria *Istoria și documente necunoscute – IDN, Monografii*, cu nr. M7, serie coordonată de Sergiu Musteață, cartea de față succede o altă monografie importantă dedicată unei așezări reprezentative pentru istoria și arheologia perioadei medievale timpurii din

1. *Populația din Moldova Centrală în secolele XI-XIII*, Editura Helios, Iași, 1996, 280 p.

2. *Populația spațiului pruto-nistean în secolele VIII-IX*, Editura Pontos, Chișinău, 2005, 404 p.

3. *Contribuții la istoria spațiului pruto-nistean în epoca evoluției mediu timpurii (sec. V-VII d. Chr.)*, Editura Cartdidact, Chișinău, 1998, 295 p.

spațiul est-carpatic, publicată în aceeași colecție istorică de către profesorul Gheorghe Postică în anul 2021⁴.

Prefața monografiei a fost scrisă de profesorul Victor Spinei, membru al Academiei Române, evidențiind importanța demersului științific al lui Ion Ursu în studierea problematicii vestigiilor specifice triburilor nomade târzii. După cum se arată și în prefață, autorul și-a asumat imperativul „pentru dinamizarea depistării vestigiilor aferente comunităților turcice nomade spre a fi prospectate cu cea mai mare exigență” (p. 9). Se cuvine să precizăm aici că Ion Ursu a elaborat o teză de doctorat sub coordonarea științifică a domnului academician Victor Spinei, susținută cu succes la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2012, și care, completată, a văzut lumina tiparului la sfârșitul anului 2022.

Conținutul lucrării este bine structurat, cuprinzând o introducere, trei capitole cu mai multe subcapitole, concluzii în limbile română și engleză, lista abrevierilor, bibliografia, catalogul descoperirilor funerare, tabele și grafice, figuri și indiciile de autori și localități.

În paginile introductive (p. 13-20), autorul prezintă limitele cronologice și cadrul geografic al lucrării, scopul cercetării, gradul de noutate, izvoarele și stadiul cercetării problematicii abordate.

Primul capitol, *Prezența păstorilor nomazi între Carpați și Nistru. Complexe funerare* (p. 21-44) cuprinde rezultatele cercetării în ceea ce privește distribuția geografică a complexelor funerare ale nomazilor turanici, densitatea, numărul și amplasarea mormintelor în tumuli, forma gropilor funerare, amenajarea mormintelor, orientarea și poziția defunțiilor, vârsta și sexul defunțiilor, mormintele duble, complexele deranjate, mărturiile arheologice ale ofrandei alimentare, inventarul funerar ș.a. În cuprinsul acestui capitol regăsim o tipologie a mormintelor cu schelete de cai și părți din cal, întocmită după criteriile folosite și de G.A. Fedorov-Davydov, fiind luate în considerare poziția scheletului uman și a oaselor de cal, orientarea și forma gropilor (p. 38). De asemenea, a fost abordată problema cronologiei complexelor funerare și discutat inventarul funerar. Constatăm că în afară de obiectele de port,

piesele de podoabă și piesele de harnașament, în complexele funerare studiate au fost descoperite arme și armament, dar și unelte, monede bizantine și ungurești, vase, arșice ș.a.

Cel de-al doilea capitol, *Cultura materială* (p. 45-92) include descrierea succintă și rezultatele analizei diferitor categorii de vestigii recuperate din complexele funerare studiate, cum ar fi armamentul (săbii, pumnale și cuțite de luptă, vârfuri de săgeți cu manșon sau cu peduncul, arcuri, tolbe pentru săgeți, vârfuri de sulite și lănci, topoare de luptă, buzdugane) și echipament militar (cămăși de zale, coifuri, apărători de braț), piese de harnașament (zăbale, scări de șa, garnituri de căpăstru), accesorii vestimentare (cataramă, aplice) și obiecte de port și podoabă (pandantive, nasturi, cercei și verigi de tâmplă, mărgelă, brățări, colane). O categorie deosebită de piese descoperite în mormintele turanicilor o reprezintă oglinzile din bronz sau argint specifice acestor comunități de nomazi. O altă categorie de piese analizate de către Ion Ursu este cea a obiectelor de uz casnic și gospodăresc, cum ar fi amnarele, cuțitele, foarfecile, acele, cutele, străpungătoarele ș.a. La „Piese diverse” au fost incluse monedele, recipientele, ceramice și metalice, și arșicele.

În ultimul capitol, *Cronologia, apartenența etnică și răspândirea geografică a unor grupe de complexe funerare* (p. 93-105), Ion Ursu prezintă rezultatele analizei cronologiei complexelor funerare, stabilind patru grupuri de morminte încadrate între secolul al X-lea și mijlocul secolului al XIV-lea. De asemenea, autorul a urmărit identificarea etnică a respectivelor descoperiri, ajungând la concluzia că numărul și diversitatea complexelor funerare identificate în spațiul de la vest de Nistru, face dificilă atribuirea acestora unei singure etnii (p. 105). Datele noi obținute ca rezultat al analizei apartenenței etnice a fiecărui complex a permis o mai bună conturare a situației demografice, în special, a mișcărilor anumitor triburi turanice în zonele propriice pășunatului în spațiul dintre Nistru și Carpați.

Un loc aparte în economia cărții îl ocupă *Catalogul descoperirilor funerare* (p. 139-257), care cuprinde 565 de puncte identificate cu complexe funerare atribuite populațiilor turanice târzii, pentru fiecare fiind alcătuită câte o fișă detaliată, reprezentând un instrument de lucru deosebit de util. Totodată, de un real folos pentru cercetători

4. Prezentare la cartea Gheorghe Postică, *Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicești – „Petruca” din Codrii Orheiului*, Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3, în Revista Arheologică, serie nouă, vol. XVIII, nr. 2, 2022, p. 140-141. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7541213>

sunt cele 28 de tabele și opt diagrame, care sistematizează și redau datele privind spațiile funerare, riturile și ritualurile funerare, portul, cultura materială a turanicilor acumulate de-a lungul deceniilor de către cercetători, dar dispersate în numeroase publicații și rapoarte de săpături din Republica Moldova, România și Ucraina. Nu putem încheia prezentarea fără a aprecia cele 68 de planșe de calitate, care ilustrează foarte bine conținutul monografiei.

În concluzie, monografia elaborată de Ion Ursu reprezintă o contribuție importantă la înțelegerea istoriei și arheologiei epocii marilor migrații a triburilor turanice din secolele X-XIV și va constitui un suport informațional prețios pentru cei interesați de evoluția istorică a spațiului dintre Nistru și Carpați din această perioadă.

Ludmila Bacumenco-Pîrnău